

УДК 372.8

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/49>

ОТ СТУДЗАЧЕТА К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ГТО

©**Макусев О. Н.**, ORCID: 0000-0001-6174-807X, канд. пед. наук, Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Нижнекамск, Россия, kfvsm14@mail.ru

©**Маясова А. О.**, Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Нижнекамск, Россия, mayasova-fwoq@yandex.ru

FROM STUDENT ACCOUNT TO GTO DIFFERENT SIGN

©**Makusev O.**, ORCID: 0000-0001-6174-807X, Ph.D., Kazan National Research Technological University, Nizhnekamsk, Russia, kfvsm14@mail.ru

©**Mayasova A.**, Kazan National Research Technological University, Nizhnekamsk, Russia, mayasova-fwoq@yandex.ru

Аннотация. Основная задача Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО — выявление истинного уровня физической подготовленности граждан РФ и дальнейшее его повышение через научно обоснованную систему внедрения комплекса ГТО среди различных возрастно-половых групп. В статье приведен анализ внутривузовского этапа Всероссийского молодежного физкультурного проекта «От студзачета к знаку отличия ГТО». Показана положительная динамика физической подготовленности студентов по различным параметрам.

Abstract. The main task of the All-Russian sports and fitness complex of the GTO is to identify the true level of physical fitness of citizens of the Russian Federation and its further increase through a scientifically based system for introducing the GTO complex among various age-sex groups. The article provides an analysis of the intra-university stage of the All-Russian youth sports project 'From student account to GTO different sign. The positive dynamics of physical fitness of students in various parameters is shown.

Ключевые слова: ГТО, спорт, физическая культура, здоровье.

Keywords: GTO, sport, physical education, health.

Успешное развитие страны и улучшение качества жизни ее граждан возможно только в том случае, если государство обращает внимание на массовый спорт и здравоохранение. Во времена СССР существовало множество программ, стимулировавших участие простых людей в различных соревнованиях, побуждающих их к поддержанию физической формы и просто ведению активного и здорового образа жизни. Большой популярностью пользовался физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», существовавший в стране с 1931 по 1991 год. Независимо от профиля и направления подготовки учащихся ГТО проводилось в любом учебном заведении. Для возрождения этого комплекса Президент России подписал указ, которым постановил до 15 июня 2014 года утвердить «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)».

В положении о физкультурно-спортивном комплексе ГТО указано, что целями являются: гармоничное и всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения,

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья. Задачами комплекса ГТО являются: увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни; повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий [1].

Нормативы ГТО являются одной из форм улучшения физической формы, поддержание уровня здоровья и спортивного духа. Это позволит значительно упростить возможность получения зачета по физической культуре без снижения качества учебного процесса [2].

За последние годы наметилась положительная тенденция в развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации. В первую очередь это связано с улучшением материально-технической, нормативно-правовой, организационной, научно-образовательной и пропагандистской баз физкультурно-спортивного движения [3]. Последовательное и систематическое внедрение тестирования студентов по программе ГТО является одним из факторов развития здоровьесберегающей компетентности студентов в процессе их обучения в высшем учебном заведении. ГТО, предусматривает бесплатную подготовку к выполнению государственных нормативов комплекса ГТО [4].

Особое значение приобретает проблема поиска эффективных путей развития позитивной активности молодежи, обеспечивающую социализацию личности, способной и готовой нести ответственность за личное благополучие и благополучие общества [5].

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по трем уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. Комплекс ГТО VI ступени состоит из 4 обязательных тестов и 7 испытаний по выбору.

В сентябре студенты первого и второго курсов Нижнекамского химико-технологического института приняли участие во внутривузовском этапе Всероссийского молодежного физкультурного проекта «От студзачета к знаку отличия ГТО».

По положению данного проекта студенты тестировались по следующим видам испытаний бег 100 метров, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание на высокой перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки), наклон из положения, стоя на гимнастической скамейке и поднятие туловища из положения лежа на спине. Всего в тестировании принимали участие 126 человек, их них 75 юношей и 51 девушка.

Исходя из результатов тестирования, мы провели анализ. Общее количество золотых и серебряных знаков отличия составило 38,89 процентов (49 медалей). 16 золотых и 21 серебряных у юношей, 3 золотых и 9 серебряных у девушек.

Рассмотрим средние показатели тестирования. Бег на 100 метров проводится для определения скоростных возможностей, средний результат у юношей составил 13,8 сек, у девушек 17,9 ссек. Можно заметить, что у юношей этот показатель равен нормам серебряного знака, а у девушек, ниже бронзового знака. Это говорит о том, что юноши больше уделяют внимания упражнениям скоростного характера.

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами относится к тесту для определения скоростно-силовых способностей. Средний показатель у юношей составил 234,12 см, что, соответствует показателю выше серебряного знака, у девушек 169,72 см и, соответственно, бронзовому знаку.

Подтягивание из виса на высокой перекладине и в сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу относится к тесту для определения силовых способностей. Данный тест показал, что у юношей средний результат составляет 11,92 раза, что соответствует серебряному знаку, а у девушек он 8,25 раза и ниже бронзового знака.

Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье относится к тесту для определения гибкости. У юношей средний показатель составляет +12,04 см, у девушек +14,61 см. Эти показатели выше серебряного знака.

Поднимание туловища из положения, лежа на спине у юношей показатель составил 46,36 раза и у девушек 38,37 раз за минуту. Данные показатели соответствуют показателю выше серебряного знака отличия.

В целом результаты тестирования показывают положительную динамику физической подготовленности студентов по следующим параметрам: в прыжках с места, поднимание туловища, наклоны. Данные нормативы с успехом выполняют студенты средней физической подготовленности. Практически каждый средний числовой диапазон является бронзовым, серебряным и золотым знаком отличия. Наиболее проблемными испытаниями является у девушек силовая подготовка.

Внедрение норм ГТО в школы, колледжи, ВУЗы позволяют постепенно приобщить молодежь к занятиям физической культурой, спорту, поддержанию собственного здоровья. Вся организация по выполнению нормативов является добровольной. Можно отметить доступность, благодаря которой многие получили возможность заниматься спортом и улучшить свою физическую форму бесплатно, что способствует повышению активности и влечет за собой повышение уровня здоровья нашей страны.

Список литературы:

1. Макусева Т. Г., Яковлева Е. В. Дистанционное обучение и экстернат в системе непрерывного образования // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №2. С. 283-289. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/39>
2. Ефремова Ю. С. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «готов к труду и обороне» (ГТО) в системе социокультурного и психолого-педагогического сопровождения родительства // Педагогическое образование в России. 2015. №1. С. 79-82.
3. Качановский А. Ю. Отечественный опыт вовлечения молодежи в массовые занятия физкультурой и спортом // Среднее профессиональное образование. 2012. №4. С.60- 61.
4. Козин С. В., Лабунская В. И. Волонтерская деятельность в восприятии молодежи г. Волгодонска // SCI-ARTICLE.RU. 2015. №22. С. 115-120.
5. Козин В. И. Государственность на завершающем этапе развития (вторая пол.80-х – 1993 гг.): автореф. дисс. д-ра. юрид. наук. М. 2005. 44 с.

References:

1. Makuseva, T., & Yakovleva, E. (2019). Distance learning and external studies in the system of continuous learning. *Bulletin of Science and Practice*, 5(2), 283-289. (in Russian).
2. Efremova, Yu. S. (2015). Vserossiiskii fizkul'turno-sportivnyi kompleks «gotov k trudu i oborone» (GTO) v sisteme sotsiokul'turnogo i psikhologo-pedagogicheskogo soprovozhdeniya roditel'stva. *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii*, (1). 79-82. (in Russian)
3. Kachanovskii, A. Yu. (2012). Otechestvennyi opyt вовlecheniya molodezhi v massovye zanyatiya fizkul'turoi i sportom. *Srednee professional'noe obrazovanie*, (4). 60- 61. (in Russian)
4. Kozin, S. V., & Labunskaya, V. I. (2015). Volonterskaya deyatelnost' v vospriyatii molodezhi g. Volgodonska. *SCI-ARTICLE.RU*, (22). 115-120. (in Russian)

5. Kozin, V. I. (2005). Gosudarstvennost' na zavershayushchem etape razvitiya (vtoraya pol.80-kh – 1993 gg.): avtoref. diss. d-ra. yurid. nauk. Moscow. 44. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 26.05.2019 г.*

*Принята к публикации
30.05.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Макусев О. Н., Маясова А. О. От студзачета к знаку отличия ГТО // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 386-389. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/49>

Cite as (APA):

Makusev, O., & Mayasova, A. (2019). From Student Account to GTO Different Sign. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 386-389. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/49> (in Russian).